

КВАНТ ҲИСОБЛАШЛАР АСОСИДА МАТНЛАРГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИ

^{1,2}Ниёзматова Н.А., ¹Тургунова Н.М., ²Абдурахманова Н.Н.

¹Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистан;

²Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919371>

Аннотация: Мазкур мақола квант ҳисоблашлар асосида матнларга дастлабки ишлов бериш дастурий мажмуасини ишлаб чиқишга бағишланган бўлиб, унда матнли маълумотларга дастлабки ишлов беришнинг классик ва квант ёндашувлари ҳамда таснифлаш усуллари баён этилган. Дастурий таъминот яратишда классик NLP ёндашувлари билан бир қаторда квант векторлаш усуллари, хусусан квант one-hot, TF_IDF, bag of words ва word2vec усулларидан фойдаланилган. Квант алгоритмлар матн элементларини Гилберт фазосида ифодалаб, у сўзлар орасидаги семантик боғлиқликни нисбатан аниқ ва тез акс эттиради. Дастурий таъминот асосида дастлабки ишлов берилган матнли маълумотлар классик ва квант векторлаш усуллари орқали қайта ишланиб, машинали ўқитиш усуллари ва нейрон тармоқ моделлари асосида таснифлаш амалга оширилиб, улар ўзаро таққосланди. Квант ёндашувлар ва машинали ўқитиш усулларида ўтказилган тажрибаларда аниқлик классик ёндашувларга нисбатан ўртача 3-7% юқори бўлди. Бунда квант ёндашувлар табиий тилни қайта ишлашда, хусусан, матнларни таҳлил қилиш, семантик моделлаштириш ва машинали ўқитиш тизимларида самарали восита сифатида кенг қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: векторлаш, квант, TF_IDF, Word2vec, LSTM, нейрон тармоқ, машинали ўқитиш, таснифлаш, NLP, сунъий интеллект, дастурий таъминот, модел.

Кириш

Бугунги кунда матнли маълумотлар инсон ҳаётини ажралмас қисмига айланди. Ижтимоий тармоқ, мессенжер ва оммавий ахборот воситаларида фойдаланиладиган матнли маълумотларни интеллектуал таснифлаш самарадорлиги уларга бериладиган дастлабки ишлов бериш сифатига боғлиқ. Одатда, дастлабки ишлов бериш тиниш белгиларини олиб ташлаш, токенизация, стемминг, лемматизация, матнни нутқ қисмлари (POS)га ажратиш ва векторлаш каби босқичлардан иборат. Матнларга дастлабки ишлов бериш натижаси қўлланиладиган дастур ва алгоритмга боғлиқ бўлиб, улар матнли маълумотларни таснифлаш, билимларни ажратиб олиш, сентимент таҳлил, қарор қабул қилиш, спамни аниқлашга, алоҳида белгиларни ва уларни қандай жойлаштирилганлигини тушунишга ёрдам беради [1].

Айни пайтда техник қўллаб-қувватлаш ва аҳоли мурожаатлари билан ишлаш марказларида мижозларни матнли сўровларини қайта ишлаш меҳнат сарфини камайтириш ва сифатини ошириш, хусусан, билимлар базасини шакллантиришда фойдаланувчилардан келаётган матнли сўровларни таснифлаш масаласи аҳамияти ортиб бормоқда. Мазкур масалани сунъий интеллектга асосланган дастурий воситалар орқали автоматлаштирилган ҳолда ҳал этиш мумкин. Одатда, матнли сўровлар тузилмага эга бўлмаган шаклида бўлади

ва уларни семантикасини (мазмунини) содда алгоритмлар орқали аниқлашни имкони йўқ. Бу турдаги муаммоларни ҳал этиш табиий тилни қайта ишлаш (Natural Language Processing - NLP) мураккаб алгоритмларини талаб қилади. NLP технологиялари асосида мижозлар матнли сўровларидан мазмунли маълумотларни ажратиб олиш ва уларни самарали таснифлаш мумкин. Табиий тилни қайта ишлаш одатда бир нечта босқичларда, яъни маълумотларни йиғиш, маълумотларга дастлабки ишлов бериш, векторлаш ва таснифлаш босқичларида амалга оширилади [2].

Бугунги кунда мавжуд бўлган табиий тилни қайта ишлаш дастурий воситаларининг муваффақияти уларда қўлланилган машинали ўқитиш алгоритмларига боғлиқ. Бирок, табиий тил табиатан ноаниқ, хилма-хил ва стандартлашмаган бўлиб, унда сўзлар турли контекстларда турлича маънога эга бўлиши мумкин. Шунингдек, имло, тиниш белгиси ёки синтаксисдаги кичик фарқлар ҳам таҳлил жараёнини мураккаблаштиради [3].

Мазкур тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган дастурий таъминот классик ва квант ёндашув асосида ишлаб чиқилган бўлиб, ундан табиий тил маълумотларини таҳлил қилиш, тозалаш, векторлаш ва таснифлашда фойдаланиш мумкин. Дастурий таъминотнинг асосий афзалликларидан бири бу матнларга ишлов беришнинг квант ёндашувлари мавжудлиги ҳисобланади. Бунда сўзлар частотаси ва уларни фазовий ўзаро таъсири ҳам аниқланади, яъни ҳар бир сўз амплитуда ва фаза компоненталари инобатга олинади. Натижада матн семантик контексти нисбатан чуқур ва аниқ ифодаланади.

Дастурий таъминот қулай фойдаланувчи интерфейсига эга бўлиб, у классик тозалаш, токенизация, стемминг, лемматизация, стоп-сўзларни олиб ташлаш, нормализация каби амаллари билан тўлдирилган. Дастурий таъминот турли матнлар, жумладан, техник, илмий ёки ижтимоий тармоқлардаги ноаниқ матнлар устида ҳам самарали ишлаш имконини беради. Бундан ташқари, квант векторлаш босқичи фазовий хусусиятлари ёрдамида ифодалаб, моделни тезроқ ишлашини таъминлайди ва ҳисоблаш самарадорлигини оширади.

Тадқиқотлар квант ҳисоблаш алгоритмларини классик алгоритмларига нисбатан устунлигини кўрсатди. Бу айниқса, мураккаб семантик фарқларни аниқлашда, яъни сарказм, кўп маъноли иборалар ёки контексти ўзгарувчан гапларда яққол намоён бўлди. Квант асосидаги ёндашувларда аниқлик 3–7% юқори бўлди, бу квант алгоритмларни семантик интерференцияларни юқори даражада инобатга олиш хусусиятини тасдиқлайди. Шунингдек, дастурий таъминот GPU ва CPU муҳитида оптималлаштирилган бўлиб, у катта ҳажмли маълумотларни қайта ишлашда юқори самарадорликни таъминлайди.

Фойдаланувчи интерфейси ҳам илмий-амалий жиҳатдан ишлаб чиқилган ҳамда матнларни юклаш, тозалаш, векторлаш ва натижаларни машинали ўқитиш алгоритмлари орқали таҳлил қилиш имконияти фойдаланувчи учун қулай тарзда жойлаштирилган. Умуман олганда, ушбу дастурий таъминот табиий тилни квант ҳисоблаш орқали фазода ифодалаш ва уни машинали ўқитиш билан бирлаштириш орқали янги илмий-амалий имкониятларни очиб беради. Тизим матнларни чуқур семантик таҳлил қилиш, уларни таснифлаш ҳамда техник сўровларни автоматик таснифлаш каби вазифаларда юқори аниқлик ва тезликни таъминлайди. Бу эса ишлаб чиқилган дастурий таъминотни NLP амалий масалаларига самарали татбиқ этиш мумкинлигини кўрсатади.

Методология

Ишлаб чиқилган дастурий таъминот қулай интерфейсга эга бўлиб, матнли маълумотларни қайта ишлашни барча босқичларини ягона муҳитда амалга ошириш

имконини беради (1-расм). Дастурий таъминот меню тузилмаси мантикий модулларга эга бўлиб, унинг ҳар бир модули алоҳида функцияни бажаради, яъни файл бошқаруви, классик ва квант дастлабки ишлов бериш ҳамда матнларни таснифлаш бўлимларидан иборат. Дастурий таъминот модуллари уйғун ишлаши фойдаланувчига матн маълумотларини таҳлил қилиш, тозалаш, векторлаш ва машинали ўқитиш асосида таснифлаш имконини беради.

1-расм. Дастурий таъминот ойнаси

Файл менюси. Бу дастур таъминотни бош менюсини асосий қисмларидан бири бўлиб, у файллар билан ишлаш имконини беради (2а- расм). Унда янги ҳужжат яратиш, мавжуд матнли файлларни очиш, уларни сақлаш ёки бошқа ном билан сақлаш каби амаллар мавжуд. Шунингдек, мазкур меню орқали кодлаш тури, тил ёки бошқа параметрларни созланиши мумкин. Шунингдек, янги матн корпуси юкланиб, уни қайта ишлаш жараёнига узатиш, файлни ёпиш ва дастурдан чиқиш каби стандарт бошқарувларни амалга ошириш мумкин.

2-расм. а) файл менюси, б) классик дастлабки ишлов бериш, с) квант дастлабки ишлов бериш, д) таснифлаш, е) ёрдам

Классик дастлабки ишлов бериш менюси. Мазкур меню табиий тилни қайта ишлашни (NLP) анъанавий алгоритмларини ўз ичига олади (2б - расм). Бунда матнларга классик алгоритмлар орқали дастлабки ишлов бериш ва таниб олиш амаллари бажарилади, яъни матндаги барча белгиларни кичик ҳарфларга ўтказиш, тиниш белгиларини олиб ташлаш, токенизация, стемминг ва лемматизация орқали сўз асосларини аниқлаш, стоп-сўзларни олиб ташлаш ҳамда сўз частоталарини ҳисоблаш кабилар. Шунингдек, ушбу менюда Bag of words ёки TF_IDF каби векторлаш алгоритмлари асосида матн векторларини қуриш имконияти ҳам мавжуд. Умуман олганда, ушбу меню орқали матн навбатдаги босқичга, яъни семантик таҳлилга тайёрланади.

Квант дастлабки ишлов бериш. Мазкур меню табиий тилни қайта ишлашни (NLP) квант ҳисоблаш асосида матнли маълумотларга дастлабки ишлов имконини беради (2с - расм). Бунда квант ҳисоблаш орқали дастлабки ишлов бериш ва таниб олиш амаллари бажарилади, яъни матндаги барча белгиларни кичик ҳарфларга ўтказиш, тиниш белгиларини олиб ташлаш, токенизация, стемминг ва лемматизация орқали сўз асосларини аниқлаш, стоп-сўзларни олиб ташлаш ҳамда сўз частоталарини ҳисоблаш кабилар. Бу матн элементларини квант ҳолатлари асосида векторлаш, яъни квант one-hot, bag of words, TF_IDF ва Word2vec векторларини яратиш мумкин. Шунингдек, бунда квант сезгирликка асосланган тозалаш усули ҳам қўлланилади. Квантли нормаллаштириш ва интерференцияни ҳисоблаш орқали сўзлар орасидаги семантик боғлиқлик аниқланади. Ушбу меню асосий афзаллиги классик алгоритмларда мавжуд бўлмаган квант

интерференция ва суперпозиция хусусиятлари ҳисобланади. Натижада, квант векторлар чуқурроқ семантик мазмунни қамраб олади.

Таснифлаш менюси. Бу дастурий таъминотни асосий босқичларидан бирини ташкил этади ва унда моделни танлаш ҳамда таснифлаш амаллари мавжуд (2д - расм). Шунингдек, машинали ўқитиш ва чуқур ўқитиш архитектуралари LSTM, нейрон тармоқ ва бошқа моделлардан фойдаланиш имконияти мавжуд. Фойдаланувчи моделни ўқитиш ва тестлашни автоматик амалга ошириши мумкин. Натижалар аниқлик, аниқловчанлик, тўлиқ қамров ва F1-мезон каби асосий кўрсаткичлар бўйича баҳоланади. Шунингдек, фойдаланувчи confusion matrix орқали модел хатоликларини қандай тақсимлаганини визуал кўриши мумкин. Таснифлаш турли амалий вазифаларда, хусусан, сарказм, спам ёки ижобий-салбий оҳангдаги матнларни аниқлашда самарали қўлланилиши мумкин.

Ёрдам менюси. Бу дастур фойдаланувчисини қўллаб-қувватлаш ва дастур ҳақида зарур маълумотларни тақдим этиш учун мўлжалланган (2э - расм). Ушбу менюда фойдаланувчи дастур имкониятлари, ишлаш тамойили ҳамда техник шартлари билан танишиши мумкин. Менюда бир нечта функционал элементлар мавжуд. “Қўлланма” қисми дастурдан қандай фойдаланиш, асосий ойналар ва меню элементлари вазифалари ҳақида босқичма-босқич тушунтириш беради. “Модел ҳақида” қисми дастурда фойдаланилаётган алгоритмлар классик NLP модуллари, квант дастлабки ишлов бериш усуллари ва машинали ўқитиш усуллари ҳақида қисқача техник изоҳларни ўз ичига олган. “Лицензия ва фойдаланиш шартлари” қисмида дастурий таъминот ҳуқуқий асослари, лицензия тури ва фойдаланувчи фойдаланиш ҳуқуқлари баён этилган. “Техник ёрдам” қисмида эса фойдаланувчини дастурдан фойдаланишида юзага келган муаммо бўйича алоқа манзиллари, версия маълумотлари ҳамда носозликларни бартараф этиш бўйича кўрсатмалар мавжуд.

Дастурий таъминотда қўшимча функциялар киритилган бўлиб, улар дастурий таъминотни ўнг панелида жойлаштирилган. Қўшимча функциялар сифатида матн орасидан сўз ёки жумлани қидириш, хатоликларни луғат ёки сунъий интеллект ёрдамида текшириш, қўлда ёки автоматик тўғрилаш, таснифлаш ва ёзувни кирил ёки латин алифбосига ўзгартириш каби функциялар киритилган (1-расм). Бу имкониятлар дастурий таъминотни кўп функцияли, интерактив ва фойдаланувчига йўналтирилган таҳлил муҳити сифатида янада мукаммаллаштиради.

Мазкур дастурий таъминот менюси фойдаланувчи учун қулай, кўп функцияли ва тўлиқ интеграциялашган ҳолда яратилган. Бунда классик NLP усуллари билан квант усуллар бирлаштирилиб, улар дастурий таъминотни классик матн таҳлили, мураккаб семантик таснифлаш масалаларини ечишда юқори самарадорликни таъминлади.

Натижалар

Матнли маълумотларни таҳлил қилишда классик ва квант векторлаш алгоритмлари қўлланилди. Уларни самарадорлиги матнларни таснифлашнинг машинали ўқитиш усуллари ва нейрон тармоқ моделларида синовдан ўтказилиб, баҳолаш метрикалар ва вақт бўйича таққосланди.

Шакллантирилган квант векторлар (квант one-hot, квант TF_IDF, квант bag of words (BoW), квант Word2vec) Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes, Passive Aggressive ва XGBoost моделларида синовдан ўтказилди. Натижада квант TF_IDF ва BoW векторлардан фойдаланилган моделлар юқори аниқликни таъминлади (1-жадвал). Бунда XGBoost ва Passive Aggressive моделлари квант векторлар билан қўлланилганда қутилган

натижаларни таъминлади. Ушбу натижалар квант ёндашувни сўзлар орасидаги интерференция ва суперпозиция ҳолатларини моделлаштиришда самарали эканлигини кўрсатади. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].

1-жадвал

Квант векторлаш ва машинали ўқитиш усуллари бўйича таснифлаш натижалари

T/p	Машинали ўқитиш усуллари	Квант one-hot (%)	Квант TF_IDF (%)	Квант BoW (%)	Квант Word2vec (%)
1	Decision Tree	0.85	0.94	0.92	0.91
2	Random Forest	0.91	0.91	0.94	0.90
3	Naive Bayes	0.89	0.90	0.93	0.88
4	Passive Aggressive	0.94	0.29	0.97	0.94
5	XGBoost	0.93	0.94	0.96	0.95

Квант векторлаш усуллари асосида LSTM нейрон тармоғи орқали таснифлаш амалга оширилганда аниқлик 84% ни ташкил этди. Квант векторлаш ва LSTM ёндашувлари бўйича баҳолаш метрикалари бўйича олинган натижалар 2 - жадвалда келтирилган.

Тадқиқот натижасида квант one-hot алгоритмлари энг юқори натижани таъминлади. Квант векторлаш асосидаги LSTM моделини аниқлик ва тезлик бўйича барқарорлиги кузатилди. Бунда квант TF_IDF ёндашуви семантик аниқлик ва барқарор ўрганиш тезлиги бўйича оптимал натижани кўрсатди [4], [6].

2-жадвал

Квант векторлаш бўйича таснифлаш натижалари

T/p	Баҳолаш метрикалари	Квант one-hot	Квант TF_IDF	Квант BoW	Квант Word2vec
1	Аниқлик (%)	0.84	0.83	0.80	0.83
2	Тасдиқлаш тўпламидаги аниқлик (%)	0.82	0.80	0.77	0.82
3	Ўқув вақти (с)	15,61	30,5	540	18
4	Назорат вақти (с)	1,2	10,1	3	1,5

Квант ҳисоблаш алгоритмлари классик алгоритмларга нисбатан 3–7 % юқори аниқликни таъминлади. Бу квант ёндашувларни матнларни таҳлил қилишда устунлигини кўрсатади.

Хулоса

Мазкур тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган дастурий таъминот матнли маълумотларга дастлабки ишлов бериш, векторлаш, машинали ўқитиш ва нейрон тармоқ асосида таснифлаш жараёнларини ягонадоўнг муҳитда қамраб олган бўлиб, у классик ва квант дастлабки ишлов бериш алгоритмларини қўллаш, уларни машинали ўқитиш усуллари ёрдамида таснифлаш ва график кўринишда таҳлил қилиш имконини беради. Тажрибавий тадқиқотларда квант ҳисоблашга асосланган моделлар классик ёндашувларга нисбатан 3–7% юқори аниқликни таъминлади. Хусусан, квант one-hot ва LSTM ёндашувида вақт сарфи қисқарди, шу билан бирга юқори аниқлик таъминланди.

Ишлаб чиқилган дастурий таъминотдан матнли маълумотларни чуқур таҳлил қилиш, таснифлаш ва табиий тилни қайта ишлаш, илмий тадқиқотлар, таълим жараёнлари ҳамда амалий лойиҳаларда самарали восита сифатида фойдаланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. M. Lamba and M. Madhusudhan, ‘Text Pre-Processing’, in *Text Mining for Information Professionals*, Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 79–103. doi: 10.1007/978-3-030-85085-2_3.
2. O. M. Shatalova and A. A. Kuzmin, ‘Preprocessing Text Data for the Doc2Vec Model in the Automatic Classification of Tickets in Support Centers of Software Providers’, *Intell. Sist Proizv*, vol. 22, no. 3, pp. 103–112, Oct. 2024, doi: 10.22213/2410-9304-2024-3-103-112.
3. N. Hassan, T. Brighton, and V. Ogunrinde, ‘Text Preprocessing Techniques in Python for Effective NLP Pipelines’, May 2025.
4. N. A. Niyozmatova, N. S. Mamatov, B. I. Otaxonova, A. N. Samijonov, and K. K. Erejepov, ‘Classification Based On Decision Trees And Neural Networks’, in *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Nov. 2021, pp. 01–04. doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670345.
5. Д. Мухамедиева, Н. Тургунова, and А. Нажмиддинов, ‘Обучения многослойных нейронных сетей на основе квантовых вычислений’, *Новый Узбекистан Наука Образование И Инновации*, vol. 1, no. 1, pp. 641–644, May 2024.
6. D. Muhamediyeva, N. Niyozmatova, N. Turgunova, S. Ungalov, and N. Almuradova, ‘Classification of Emoji in Text Documents of Users in Social Networks Using Machine Learning’, in *2025 6th International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI)*, Jan. 2025, pp. 1491–1496. doi: 10.1109/ICMCSI64620.2025.10883250.
7. D. T. Muhamediyeva, N. A. Niyozmatova, S. Ungalov, A. A. Mamatov, and N. Turgunova, ‘Evaluating the effectiveness of text summarization algorithms based on recall-oriented understudy for Gisting evaluation metrics’, in *Fourth International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2025)*, SPIE, June 2025, pp. 201–209. doi: 10.1117/12.3072740.
8. N. Niyozmatova and N. Turgunova, ‘Matnlarni vektorlashni TF_IDF kvant algoritmi,’ *Digital Transformation and Artificial Intelligence*, vol. 3, no. 3, pp. 189–193, 2025.’
9. N. S. Mamatov, N. M. Turgunova, B. X. Turgunov, and B. N. Samijonov, ‘N. S. Mamatov, N. M. Turgunova, B. X. Turgunov, and B. N. Samijonov, “Algorithm for analysis of texts in Uzbek language,” in *Artificial Intelligence and Information Technologies*, CRC Press, 2024, pp. 511–515.’, in *Artificial Intelligence and Information Technologies*, CRC Press, 2024.
10. O. J. Babomuradov, N. S. Mamatov, L. B. Boboyev, and B. I. Otaxonova, ‘O. J. Babomuradov, N. S. Mamatov, L. B. Boboyev, and B. I. Otaxonova, “Classification of texts using decision trees algorithms,” *Descendants of Muhammad al-Khwarizmi*, vol. 4, no. 10, 2019.’, *Descend. Muhammad Al-Khwarizmi*, vol. 4, no. 10, 2019.